

**TA'LIMDA MA'NAVIY TARBIYANING IJTIMOIIY-MADANIY
TEXNOLOGIYALARINI ISLOH ETISH MASALALARI**

Fayziyeva Sayida
*Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani
2-umumiy o'rta ta'lim maktabida
Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari*

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasining ta'lim tizimini isloh qilishda, darslarni sifatli tashkil etish, ta'lim berish jarayonida innovatsiyalardan keng foydalanish, o'quvchilarni amaliy tayyorgarligini mustahkamlash, ularda mavjud barcha kamchiliklarni bartaraf etish – bu barcha o'quvchilarni, balki barcha Oliy ta'lim muassalarida qiynab kelayotgan masalardanbiri desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shu kabi muommolarni quyida ko'rib chiqishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: Ta'lim, axborot texnologiyalari, zamonaviy va ilg'or ta'lim texnologiyalari, raqamli texnologiya, xalqaro tajribalar, samaradorlik, pedagogik texnologiya, virtual stend, modernizatsiyalash, konsepsiya, akmeologik motivat-siya, adabiyotlar.

KIRISH

Respublika mustaqilligi va bozor iqtisodiyotiga mos ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni shakllantirish – zamon talablariga javob beradigan, yuqori malakali kichik mutaxassis kadrlarni tayyorlash va mazkur jarayon samaradorligini ta'minlovchi kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishni taqozo etmoqda. Ushbu vazifa bir qator qonunchilik va me'yoriy hujjatlarda kadrlar tayyorlash tizimiva mazmunini mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollariidan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, madaniyat, texnika va

texnologiyalarning zamonaviy yutuqlaridan kelibchiqqan holda qayta qurish misolida aniq maqsadlarga yo'naltirilgan ko'rsatma va tamoyillar ko'rinishida o'z aksini topgan. O'zbekiston mustaqilligining dastlabkiyillaridayoq birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ham ta'lim tizimida erishilgan muvaffaqiyatlar va mavjud kamchiliklarni obyektiv tahlil qilib, kadrlar tayyorlashda tubislohotlarga ehtiyoj borligini isbotlab berdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Darhaqiqat, mazkur masalalarni hal etish respublikamizdagi mavjud ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uzluksiz ta'lim tizimini shakllantirish orqali yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish maqsadini nazarda tutadi. Shunday ekan, barkamol shaxsni tarbiyalash, uni mutaxassis sifatida shakllan-tirish, jamiyatda munosib kasbiy-ijtimoiy statusga ega bo'lishida oily ta'limi muassasalarining o'rni katta.

Ma'lumki dunyodagi mavjud barcha jamiyatning kelajagi, taraqqiyoti ta'lim tizimining qay darajada taraqqiy etgani bilan belgilanadi. Shu boisdan ham, hozirda mustaqil taraqqiyot yo'lidan ildam borayotgan davlatimizning uzluksiz talimni isloh qilish va takomilashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda samara- dorligini oshirilishi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani ham sir emas. Ta'lim-tarbiya jarayoni murakkab jarayon hisoblanadi. Uning murakkabligi shundaki, modernizatsiya sharoitida ta'limning samaradorligiga erishishdir, samarador-likka erishish esa ko'plab omillar, xususiyat va tendensiyalar bo'lishini talab etadi⁵⁴. Birinchi navbatda, ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchida motiv shakllan-ganligi, ularning orasida o'zaro munosabat faollik nuqtai nazaridan bog'langan-ligi, ta'lim oluvchi yangi bilimlarni egallashga bo'lgan ehtiyojini qondirishga harakatda bo'lishi, ta'lim beruvchi esa darsni tashkil etishda uning mukammalligiga, to'g'ritashkil etilishiga, metodika esa talabga javob beradigan darajada tuzilganligi kabixususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan bo'lishi lozim. Yurtboshimiz tashabbuslari bilan yangi davrga qadam qo'yilayotgan bir davrda keng fikrlash doirasiga ega, bilimlarni chuqur egallagan, o'z

⁵⁴ Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat. – T.: Moliya, 2013. B– 84

sohasida ye-tuk va davr talabiga javob beraoladigan shaxslarga bo'lgan etibor va talab kuchayotgani yana bir karra, modernizatsiyalangan ta'limni va sifatli tashkil etilgan ta'limni joriy etish masalasini ko'ndalang qilib qo'yadi. Shu sababli ham, bilimdon, tashabbuskor, jamiyatda faol va o'z mehnati bilan dunyoni zabt etadigan shaxs shakllantirilishi lozim. O'ylaymanki, hozirgi davr nuqtai nazari-dan kelib chiqib bunday talablarga javob beraoladigan va yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan shaxsni shakllantirishda quyida mezonlarni tashkil etilish muhim ahamiyat kasb etadi⁵⁵:

- Zamonaviy va ilg'or ta'lim texnologiyalari
- Raqamli texnologiya + zamonaviy va ilg'or pedagogik texnologiya
- Xalqaro tajribalar

Avvalo ta'lim texnologiyalari haqidagi tushunchaga urg'u bersak, ta'lim texnologiyalarita'lim tizimini konseptual asoslariga dalil keltirishdan, o'quv materiallarini tanlash va strukturalashdan, ta'lim modelini tanlashdan to ularni amalga oshirishgacha, ularning optimallik va samaradorlik darajasini baholash-gacha loyihalashtirishdan tashkil topganligi uning tub mohiyatini ochib beradi. Vaholangki, optimallik va samaradorlik darajasini noan'anaviy usullarini ta'lim-ga olib kelish va uning ilg'orligini ta'minlash zamonaviy pedagogik texnologiyalarning tashkil etishga zamin yaratadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiya mohiyati shundan iboratki, u mavjud texnologiyalari bilan bir safda turadi, buning sababi har bir texnologiya o'zining metodi, shakli, uslubi va qo'llanish doirasiga egaligidir. Ammo ta'kidlab o'tilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar tubdan farq qilib, ular murakkab va tushunish ancha chigal bo'lgan kompleks tushuncha yoki pedagogikaga xos bo'lgan bilimlar sohasini aniq va tushunarli ifoda eta olishi bilan mavjud texnologiyalardan farq qiladi. Masalan, "Klaster" metodi, "3X4" metodi, "Bumerang" metodi, "Iyearxiya" metodi, "Muammoli ta'lim" metodi, "Keys stadi" metodi vabu metodlarni ko'plab davom ettirishimiz mumkin. Quyida

⁵⁵ Tolipov O'.Q. Oliy pedagogik ta'lim tizimida umummehnat va kasbiy ko'nikma hamda malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari / Monografiya. – T.: Fan, 2014. B –73-80.

keltirib o'tilgan metodlar ta'limda joriy etilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar turkumi bo'lib, ularning maqsadi bilimlarni puxta egallashga ko'mak berish, samaradorlikni ta'minlash ongni yuksalshtirish va o'quvchilarni har xil vaziyatlarga moslashuvchanligini ta'minlashdir. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar boshqa sohalardagi texnologik jarayonlar bilan birgalikda birlasha oladi, o'z mazmun mohiyatini boyitib boradi va ta'lim jarayonida samaraliyondashuvning yangi imkoniyatlarini ochib bera oladi⁵⁶. Bunga misol tariqasida axborot texnologiya, ra-qamli texnologiya va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unlashuvini misol qilib keltirish mumkin. Fikrimizni oydinlashtiradigan bo'lsak, axborot texno-logiya, raqamli texnologiya va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unlashuvi <O'quvchi - kompyuter-simsiz tarmoqlar(internet)-pedagog> o'rtasidagi muloqot deb atash mumkin. Bularyangi davr pedagogik texnologiyaning tarki-biy qismi bo'lib, u ta'lim jarayonida texnik vositalarning mukammallashgan zamonaviy turi sifatida qo'llana boshlandi. Yurtimizda hukmsurayotgan pan-demiya sharoitida, ta'lim berish va ta'lim olishning yangi, zamonaviy turi keng jamoatchilikka havola etildi ya'ni masofaviy ta'limda ta'lim olishga muvaffaq bo'ldik, albatta.

XULOSA VA MUNOZARA

Rivojlangan mamlakatlar, xususan, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Shveyt-sariya, Germaniya, Malayziya, Kanadaning mutaxassislar tayyorlash bilan bog'-liq tajribasi shuni ko'rsatadiki, kasbiy ta'limning asosiy vazifasi o'quvchilarda tan-langani mutaxassislikning o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda intellekt va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishdan iborat bo'lib, mazkur vazifani bajarish asosida ta'lim oluvchilarning kasbiy tayyorgarligi ta'minlanadi.³ Yana bir xalqaro tajribalarni joriy etish doirasida, Koreya davlatining taj-ribasi olib kirildi, bu tajriba barchaga ma'lum bo'lgan kredit-modul tizimidir. Ushbu kredit-modul tajribasi Koreya davlatida yaxshi samara berganligi sabab-

⁵⁶ N.Muslimov, Z.Raximov, X.Qodirov "Ta'lim texnologiyalari" darslik.Toshkent-2017. 11-bet.

dan ham, bu xalqaro va ilg'or tajriba ayrim oily o'quv yurtlarimizda tashkil etildi va o'quv yurtlarida ta'lim kredit-modul tizimini joriy etish bilanoq, ta'-limda sifatni yanada yaxshilanganligini ko'rish mumkin. Darhaqiqat, bu kabi o'z sinovidan o'tgan va yaxshi samara beradigan xalqaro tajribalar bundan keyin ham o'zlashlashtirib boriladi va umid qilamanki, ta'lim tizimimizni moderni-zatsiya qilishda o'zining samaradorligi bilan namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat. – T.: Moliya, 2013. B– 84
2. Tolipov O'.Q. Oliy pedagogik ta'lim tizimida umummehnat va kasbiy ko'nikma hamdamalakalarn rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari / Monografiya. – T.: Fan, 2014. B –73-80.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risida”gi farmoni PF-5538 son. 05.09.2018 yil.
4. N.Muslimov, Z.Raximov, X.Qodirov “Ta'lim texnologiyalari” darslik. Toshkent-2017. 11-bet.
5. M.F. Hakimova, N.X. Xo'jayev, D.Q. Axmedov. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma.– T.:TDIU nashr, 2016y, 52-53-betlar.